

КОГДА НУЖНО ПОСЕТИТЬ ОФТАЛЬМОЛОГА

Термезский филиал Ташкентской Медицинской академии.

Кафедра «Внутренние болезни, УАШ терапия, ВПТ и гематологии»

Ассистенты кафедры:

Бердиева Раъно Султоновна

Ашурова Хожар Хумановна

Термезский филиал Ташкентской медицинской академии студенты 3-курса:

Рашидов Шамсиддин Шарофович

Рузибаева Мохинур Гайрат кизи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7304025>

Аннотация. Наши глаза постоянно подвергаются воздействию негативных факторов: пыль, грязь, декоративная косметика, экраны смартфонов, планшетов, ПК. Это нередко приводит к ухудшению зрения, развитию заболеваний глаз. Даже если у вас нет жалоб функционирование зрительного аппарата, не пренебрегайте плановыми осмотрами. Так вы сможете диагностировать патологические изменения на ранней стадии и вовремя начать эффективное лечение. А если же появились такие симптомы, как покраснение, сухость, светобоязнь, помутнение, незамедлительно записывайтесь к офтальмологу, так как эти признаки могут нести серьезную опасность для вашего здоровья.

Ключевые слова: Изучение больных с жалобами сухость и гиперемия глаз, двоение в глазах, боль в глазах, анизокория, светобоязнь, помутнение перед глазами и разработать методы их профилактики.

WHEN TO VISIT AN OPHTHALMOLOGIST

Abstract. Our eyes are constantly exposed to negative factors: dust, dirt, decorative cosmetics, screens of smartphones, tablets, PCs. This often leads to deterioration of vision, the development of eye diseases. Even if you have no complaints the functioning of the visual apparatus, do not neglect routine examinations. So you can diagnose pathological changes at an early stage and start effective treatment on time. And if symptoms such as redness, dryness, photophobia, clouding appear, immediately make an appointment with an ophthalmologist, as these signs can pose a serious danger to your health.

Key words: To study patients with complaints of dryness and hyperemia of the eyes, double vision, pain in the eyes, anisocoria, photophobia, blurred vision and to develop methods for their prevention.

ВВЕДЕНИЕ

Проведен анализ в Термезском филиале Республиканского микрохирургического центра глаза 285 случаев обращений. В возрасте от 17 до 82 лет за 2020—2022 гг.

Результаты из общего количества пациентов, обращавшихся за помощью у 279 (76%) после обследования и лечения, были получены хорошие результаты. У 68 (21%) отмечен ряд осложнений в виде ухудшения остроты зрения, близорукости с разной степени, катаракты и глаукомы. Проанализировав причины позднего посещения врача

офтальмолога, выявили, что у 38 из 68 пациентов (62,4%) выявлено неполноценное лечение и осложнения с различной степенью.

МЕТОД И МЕТОДОЛОГИЯ

Сухость и гиперемия глаз

К самым распространённым жалобам относят сухость и покраснение. Но пациенты с такими признаками не спешат обращаться к специалисту, пытаясь решить проблему в домашних условиях. Как правило, симптом не единичный. Состояние сопровождается сразу же несколькими признаками:

- покраснение;
- пересыхание слизистой оболочки;
- жжение;
- зуд;
- ощущение усталости.

Симптоматика характерна для так называемого синдрома «сухого глаза». К его развитию приводит длительная работа перед экранами, сухой воздух в помещении, использование контактных линз. Такими признаками сопровождаются некоторые заболевания органов зрения (блефарит, конъюнктивит).

Чем раньше вы обратитесь к доктору, тем быстрее удастся решить эту неприятную проблему.

В подобных случаях назначают увлажняющие капли и гели, заменители слез. Вместо обычных рекомендуется использовать гидрофильные контактные линзы. Если диагностированы воспалительные заболевания, проводится эффективная терапия.

Игнорирование проблемы чревато не только ухудшением зрения, но и возникновением более серьёзных осложнений.

ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТ

Двоение в глазах

Человек видит не одну целостную картинку, а два расплывчатых изображения. Этот признак может сигнализировать о начале развития таких серьёзных патологий:

- интоксикация организма;
- поражение тканей глазного аппарата;
- опухоль мозга;
- воспаление глаз;
- повреждение нервов, отвечающих за движение глазных яблок.

Если вы заметили подобный признак, обращайтесь к офтальмологу. Эти состояния опасны. Для устранения симптома необходимо провести грамотную терапию с целью излечения основного заболевания.

Боль в глазах

Болезненные ощущения в глазах – это серьёзный признак, возникновение которого может быть связано, как с усталостью, переутомлением, так и с развитием серьёзных патологий. Частые причины появления боли и дискомфорта:

- попадание стороннего тела;

- продолжительная работа за экраном ПК;
- эрозия роговицы;
- кератит;
- глаукома;
- воспаление век, оптического нерва или конъюнктивы.

Если своевременно не купировать патологический процесс, особенно при поражении оптического нерва, может нарушиться способность головного мозга принимать и обрабатывать данные. Характер боли зависит от причины: при глаукоме, невритах – давящая, при попадании посторонних частиц – режущая.

ОБСУЖДЕНИЕ

Анизокория

Это состояние, когда у человека зрачки разного размера. Обязательно требуется проведение тщательной диагностики. Если анизокория физиологическая, пациенту не грозит опасность, а если патологическая, необходимо проводить обследование, подбирать терапию.

Светобоязнь

Светобоязнь часто свидетельствует о протекании в организме сложных патологических процессов. Если смотреть на яркий свет сложно, не медлите с визитом к врачу. Симптом может сигнализировать о развитии воспаления, кори, менингита. Светобоязнью сопровождается меланома, глаукома.

Помутнение перед глазами

Если у вас ощущение, будто туман перед глазами либо пелена, не игнорируйте этот признак.

Помутнение – один из главных симптомов катаракты, а это заболевание в свою очередь приводит к серьёзному ухудшению зрения. Чтобы сохранить нормальное функционирование зрительного аппарата, обращайтесь к офтальмологу как можно быстрее.

ВЫВОД

Профилактический осмотр – почему это важно?

Опасность заболеваний глаз в том, что они на начальных стадиях также могут протекать бессимптомно. Человек не ощущает дискомфорта, продолжает вести привычный образ жизни, а патологический процесс прогрессирует. Профилактический офтальмологический осмотр – это единственный способ вовремя диагностировать заболевание и начать эффективное лечение. Специалист проверит остроту зрения, внутриглазное давление, состояние глазного дна, исследует периферические поля зрения.

Если в процессе осмотра будут обнаружены отклонения от нормы, врач назначит дополнительное обследование. На основании полученных данных специалист поставит диагноз и назначит терапию. Не игнорируйте признаки, которые могут говорить о развитии глазных заболеваний, проходите осмотр вовремя!

REFERENCES

1. Секреты офтальмологии. Джеймс Ф.Вэндер, Дженис А.Голт. Москва 2005г.
2. Офтальмология национальное руководство. Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа» . 2008г.
3. Конъюнктивиты.И.А.Лоскутов, Е.Н.Хомякова . Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа» . 2020г.
4. Симптомы и синдромы в офтальмологии. И.А.Лоскутов, Е.И.Беликова, А.В.Корнеева. Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа» . 2021г.
5. Наглядная офтальмология. Джун Олвер, Лоррейн Кессиди, Гуржит Джутли, Лора Кроули. Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа» . 2021г.